

FEATURES OF THE ORGANIZATIONAL CULTURE OF SELF-GOVERNED FIRMS

Khabibullin R.I¹.

*¹Khabibullin Rifat Ilgizovich – PhD in Economics, Senior Researcher
LABORATORY OF MICROECONOMIC ANALYSIS AND MODELING,
CENTRAL ECONOMICS AND MATHEMATICS INSTITUTE OF RAS,
MOSCOW*

Abstract: The features of the organizational culture of self-governing firms – joint-stock companies of employees are considered. Such aspects of self-governing firms as a broad involvement of workers, a high degree of awareness of employees about the state of affairs at the enterprise, support for the initiative of workers by management, the presence of a favorable moral and psychological climate, trusting relations between employees and management at the enterprise are important components of organizational culture of collective enterprises.

Keywords: organizational culture, joint-stock companies of employees; collective entrepreneurship, collective enterprises, collective forms of management, employee ownership

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ САМОУПРАВЛЯЕМЫХ ФИРМ

Хабибуллин Р.И¹.

*¹Хабибуллин Рифат Илгизович – кандидат экономических наук,
старший научный сотрудник,
лаборатория микроэкономического анализа и моделирования,
Центральный экономико-математический институт РАН, г. Москва*

Аннотация: Рассмотрены особенности организационной культуры самоуправляемых фирм – акционерных обществ работников. Такие аспекты функционирования народных предприятий как широкая вовлеченность работников, высокая степень информированность

работников о состоянии дел на предприятии, поддержка инициативы работников руководством, наличие благоприятного морально-психологического климата, доверительные отношения между работниками и менеджментом являются важными составляющими организационной культуры коллективных предприятий.

Ключевые слова: организационная культура, народные предприятия, коллективное предпринимательство, коллективные предприятия, коллективные формы хозяйствования, собственность работников

Идентификация модели организационной культуры позволяет понять ценностную основу фирмы, оценить уровень вовлеченности трудового коллектива в решение проблем предприятия, а также определить проблемы, препятствующие сбалансированному и устойчивому развитию компании. В этой связи особую актуальность приобретают такие формы организации бизнеса, которые способствуют усилению внутренней консолидации и кооперации, гармоничному развитию и сбалансированности системной структуры предприятия [1]. К ним относятся самоуправляемые фирмы, функционирующие на базе партисипативного менеджмента. В России такие компании представлены акционерными обществами работников, которые функционируют в рамках Федерального закона № 115-ФЗ «Об особенностях правового положения акционерных обществ работников (народных предприятий)», определяющего особенности их создания и правового положения.

Акционерные общества работников (народные предприятия – НП), как показывает отечественный и международный опыт, являются эффективной формой поддержания занятости (особенно в кризисных условиях) способствуют согласованию интересов работников, собственников и администрации предприятий и демонстрируют высокую

экономическую эффективность по сравнению с предприятиями иных организационно-правовых форм [2].

В данной работе на базе социологических опросов предпринята попытка определить модель организационной культуры российских НП в свете различных типологии (Т.Е. Дейла и А.А. Кеннеди; Ч.Хэнди; К. Камерона и Р. Куинна).

По типологии Т.Е. Дейла и А.А. Кеннеди организационную культуру российских НП можно отнести к *инвестиционной культуре* или «*культуре перспектив*» по следующим причинам.

Во-первых, квинтэссенцией организационно-управленческой системы НП является коллективное принятие решений. Это подразумевает функционирование на НП высшего органа управления – собрания работников-акционеров, которые и будут голосовать за те или иные приоритетные направления развития фирмы по принципу «1 человек – 1 голос».

Во-вторых, на российских НП поощряется коллективная работа. Главной ценностью таких компаний является доверие как между работниками фирмы, так и между администрацией и трудовым коллективом. При этом работники достаточно активно проявляют инициативу. Работник-акционер имеет возможность принимать участие в самом широком спектре вопросов относительно управленческих и производственных процессов НП: мотивация труда, качество продукции, улучшение условий труда, модернизация оборудования и т.д.

В-третьих, на НП наблюдается большая инвестиционная активность и высокие темпы технического переоснащения в основном за счет собственных финансовых ресурсов.

Работник-акционер НП – главный фактор его благополучия, поскольку от его усилий и заинтересованности зависит эффективность функционирования компании. Именно трудовой коллектив является

движущей силой подобных организаций, находящихся в собственности своих же работников. В свете типологии Ч.Хэнди это дает нам основания идентифицировать организационную культуру российских НП как *культуру личности*. В какой-то степени власть здесь носит координационный характер.

По типологии К. Камерона и Р. Куинна российские НП соответствуют *клановой организационной культуре*.

Во-первых, отличительная черта предприятий, находящихся в собственности работников, это самоуправление и вовлечение работников в решение проблем предприятия, что является одним из основных индикаторов клановой культуры.

Во-вторых, для НП характерна устойчивая морально-психологическая ситуация. В таких организациях очень сильны традиции и взаимные обязательства, высшей ценностью представляются сплоченность коллектива и его моральный климат.

В-третьих, для НП характерно наличие работников с большим стажем работы.

Мы видим, что существующую организационную культуру российских НП можно оценить как преимущественно клановую. Однако в предпочтительном образе отчетливо просматриваются ценности адхократической культуры. «Встраивание» элементов адхократической культуры обосновано тем, что постоянная «клановость» может привести к усилению роли первого лица компании, доминированию авторитарных тенденций одновременно с подавлением всякой инициативы со стороны работников. Для того чтобы это не произошло, в организационную культуру российских НП следует внести ценности адхократии. Это означает необходимость более широкого распространения институтов производственной демократии, рационализаторства, более широкого вовлечения работников в производственные и управленческие процессы.

Собрание акционеров должно превратиться в реальный орган самоуправления и хозяйственной власти НП.

Список литературы/ References

1. Хабибуллин Р.И. От «бирюзовых» организаций – к «бирюзовому» обществу // Academy. 2018. № 10 (37). С. 11-13.

2. Хабибуллин Р.И. Испанская модель коллективного предпринимательства: *soledades laborales* // European Science. 2018. № 7 (39). С. 23-25.

Список литературы на английском языке / References in English

1. Khabibullin R.I. Ot «biryuzovyh» organizacij – k «biryuzovomu» obshchestvu [From «turquoise» organizations to a «turquoise» society] // Academy. 2018. № 10 (37). С. 11-13 [in Russian].

2. Khabibullin R.I. Ispanskaya model' kollektivnogo predprinimatel'stva: *soledades laborales* [Spanish model of collective entrepreneurship: *soledades laborales*] // European Science. 2018. № 7 (39). С. 23-25 [in Russian].